

RESENHAS

Dicionário do crioulo da Ilha de Santiago (Cabo Verde)/ Wörterbuch des Kreols der Insel Santiago (Kapverde). Organizado por Jürgen Lang et al. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 864pp. + LXXI iniciais. Preço: 99 euros. Contatos: info@narr.de

Resenhado por Hildo Honório do Couto

Este dicionário do crioulo caboverdiano foi elaborado por uma equipe, na Universidade de Erlangen (Alemanha), que constou de Martina Brüser e André dos Reis Santos (natural de Cabo Verde) e contou com a colaboração de Ekkehard Dengler e Andreas Blum, todos sob a coordenação de Jürgen Lang, um dos maiores conhecedores dessa língua. As 864 páginas de entradas são precedidas de 81 páginas, que tratam de: a) Nota de Reconhecimento, assinada por Manuel Veiga, o grande estudioso, intelectual e político de Cabo Verde (p. v); b) Prefácio, sem assinatura, mas certamente de autoria de Jürgen Lang (p. vii-xii); c) Índice ou sumário (p. xiii-xiv); d) Índice das Principais Abreviaturas (p. xv-xvii); e) Abreviaturas das Classes de Palavras (p. xviii); f) Outras Abreviaturas (p. xix); g) Índice de Símbolos (p. xx); h) Santiago e seu Crioulo (p. xxi); i) Breve Esboço da gramática do Crioulo da Ilha de Santiago (Cabo Verde).

A última seção dessa parte inicial (i) vai da página XXII à página LXXI. Trata-se de um detalhado apanhado geral da gramática do crioulo caboverdiano. Ele começa expondo o propósito do Esboço, seguido de um “texto exemplificativo” (p. xxii) com tradução portuguesa. Da página xxiv à XXVII, tem-se um bom tratamento da fonologia, terminando pela questão da ortografia, retomadas na página XLV, até a página LI. Nas Indicações para a Utilização do Dicionário dessa segunda parte, há um detalhamento da questão ortográfica, além dos quadros fonológicos para as consoantes e as vogais, junto com a proposta do ALUPEC (Alfabeto Unificado para a Escrita Cabo-Verdiana), proposto em 1998 em seguimento à proposta do simpósio realizado no Mindelo em 1979. O fato é que o *Dicionário* reconhece oito vogais orais (a, v, e, e, i, o, u) e cinco nasais (ẽ, ẽ, ĩ, õ, ã). No que tange às consoantes, os elaboradores do *Dicionário* reconhecem, além de 20 consoantes simples (p, t, c, k, b, d, j, g, f, s, ʃ, v, z, ʒ, r, l, ʎ, m, n, ɲ), uma versão prenasalizada para todas elas, ou “nasalizada” na terminologia dos autores, exceto (m, n, ɲ) e, talvez, (ʎ).

Mesmo a gramática não tendo sido o objetivo do *Dicionário*, temos aí um bom tratamento da fonologia caboverdiana, mesmo que se possa discordar de algumas interpretações, como a das prenasalizadas e, sobretudo, de sugestão de como representá-las, ou seja, com um til sobre cada consoante. Além disso, poder-se-ia discutir se realmente

há consoantes prenasalizadas em caboverdiano em nível subjacente. Ademais, é discutível se efetivamente há necessidade de se postular uma vogal /ɐ/ subjacente. Mas, nada disso deslustra o valor dessa interpretação fonológica da língua. Devo observar, também, que o fonema /j/ é representado no *Dicionário* por um “j” de cabeça para baixo.

Nas páginas seguintes do esboço gramatical, vemos um bom tratamento das Classes de Palavras e Funções (p. LI-LII), Variantes (p. LIII-LIV), ou seja, sob que formas variantes as entradas podem aparecer. Para “relógio”, por exemplo, temos:

ralójiu [rɛ'lobju] s., var. **relójiu, rilójiu, rulóji**, dt. (p. LIII).

Fala-se também das Formas Irregulares (p. LV), como é o caso de algumas formas dos equivalentes de “ser”. O dicionário as registra, remetendo à forma básica a que se refere, que também constitui uma entrada. A seguir, vêm as seguintes seções: Equivalentes de Tradução Alemães e Portugueses (p. LV-LVI), Ilustrações (adiantando que o *Dicionário* ilustra “nomes de plantas, animais ou objectos culturais”, o que o enriquece consideravelmente), Palavras Semanticamente Relacionadas (aponta para formas sinônimas no próprio crioulo, como **káu** e **kábu**, além de **lugár** e **sitiu**, ou seja, lugar), Construções, Fórmulas de Construção para Verbos, Sujeitos e Complementos, Orações com Função de complemento, O Uso do Til; Exemplos, Indicações adicionais para a Compreensão dos Exemplos, Proveniência dos Exemplos, Colocações, Expressões Idiomáticas, Provérbios, Origem, Origem Portuguesa, Origem Crioula, Origem Africana, Origem Européia, mas Não Portuguesa, Origem Onomatopaica.

Por fim, temos o dicionário propriamente dito. Como se pode inferir já a partir do título (bilíngüe português e alemão), o *Dicionário* apresenta a explicação e/ou equivalência de cada entrada primeiro em alemão e em português, nessa ordem. Em seguida, vêm as abonações, também elas traduzidas em alemão e português, embora nem todas. Vejamos, a título de exemplo, a entrada para “mulher”.

mudjer [mu'dʒɛr] s. fem., var. **mudjê** [mu'dʒɛ], cr. 1. **mulher**, dt. 1. Frau, 2. Ehefrau, Lebensgefährtin, pg. 1. mulher, 2. esposa, companheira.

1. # *Tóta éra un nháku-l ~! E nho, di kes ~ ki Diós <...> dizenha, fase....* (NL 87/6), # *Na ~ ka ta kunfiádu* (36/24), # *~ ki ta ránja <namorado> na fáxi fáxi, ninhun ka bale!* (NL 17/6).

◆ **tra un ~ di kása** ⇒ **kása**.

algen dja da ~, dt. schon eine junge Frau geworden sin, pg. já estar uma mulher.

2. # *E nho, Tomázia nha primeru ~ rasolve móre* (NL 33/4), # *Éra un bes un ómi ku si ~. Es tenba tres fidju* (27/1), # *..., e entra na quartu d'el ku si ~, e átxa ~ ta po-l kornu* (51/19)

(do portug. MULHER).

Obs.: No original não temos “fem.” na primeira linha, mas o símbolo de feminino; a seta que vem na expressão **tra un ~ di kása** ⇒ **kása** tampouco está como no original. Mas isso não influi em nada a compreensão dos dados da entrada em questão. No que diz

respeito a abreviaturas (entre parênteses) para as fontes das abonação, a que aparece aqui é a seguinte: NL = Nastási Lópi, que é uma coletânea de anetodas. Note-se, outrossim, que⇒**kása** remete à entrada **kása** (casa).

O presente dicionário é certamente a obra mais abrangente que já se publicou sobre o crioulo caboverdiano. Como vimos, são quase 900 páginas só de dicionário propriamente dito. Além dele, temos as observações gramaticais iniciais, que por pouco também não são uma gramática completa da língua. Só ficou faltando uma seção mais detalhada sobre a morfologia e a sintaxe. Com isso, o volume poderia portar o título de *Gramática e dicionário do crioulo caboverdiano*.

Uma outra qualidade do *Dicionário* é que ele contém uma lista de ilustrações coloridas de exemplares da flora, da fauna e da cultura caboverdiana, que não é tão rica assim, devido à aridez do clima do país. De qualquer forma, só da flora são 39 exemplos. Por exemplo, **lokáriu**, definido como *Araucaria excelsa*, na linguagem científica, e como *Araucarie* em alemão, pela aparência deve ser a espécie exótica encontrada no Brasil sob o nome de pínus (*Pinus elliotti*). O **marmulánu** (*Sideroxylon marmulano*) é uma árvore endêmica, que cresce entre rochas. Ele aparece até em provérbios crioulos. Há muitos outros exemplares com nomes que ocorrem no Brasil, embora eu não seja competente para dizer se são da mesma espécie ou não. É o caso de **alíkrin**, **bálsamu**, **maséla** e **ortiga**, entre outras.

As ilustrações incluem 39 exemplares de aves. É interessante notar que só sob o nome **txóta** há dez subespécies. Trata-se de pássaros de pequeno porte, alguns deles lembrando nosso João-de-Barro. Outra curiosidade é que a **peláda** é a nossa galinha-de-angola (cocar, tô-fraco). Reproduzidos de selos caboverdianos, temos, adicionalmente, ilustrações de **dália**, **flor di pasarinha**, de frutas como **banána práta**, **banána pon**, **banána roxa** e **banána anon**. Por fim, temos figuras de dois tipos de peixe, **garopa** e **barberu**, além de uns três instrumentos musicais, cujos nomes são praticamente adaptações fonéticas do português (**vióla**, **violínu**, **violón**).

Levando-se em conta as ilustrações a bico de pena que aparecem no corpo do *Dicionário*, ao lado da entrada respectiva (como a **karkeja di Santiago**, p. 298, e a **xarutera**, p. 852), as figuras podem ser um ponto de partida até mesmo para um estudo sobre as plantas e as aves de Cabo Verde. A grande vantagem é que se trata de imagens coloridas. Nas entradas respectivas há informações adicionais sobre esses dados do meio ambiente caboverdiano.

Enfim, com suas 8.388 entradas, segundo se informa na Caracterização do Dicionário (p. x), o *Dicionário do crioulo da Ilha de Santiago (Cabo Verde)* é, a partir de agora, obra indispensável a quem quer que se debruce sobre o crioulo caboverdiano. Ele é muito mais do que um dicionário, é quase uma enciclopédia sobre essa língua. Não há nenhum similar no mercado até o presente momento. Talvez o único problema seja o fato de ele ter um preço proibitivo (99 euros) para um povo pobre, que sobrevive da pesca marítima e das divisas enviadas por emigrados, além de um pequeno turismo. Mas, dadas as suas proporções, seria praticamente impossível uma obra monumental como essa custar menos.